

ELEKTR MAYDON KUCHLANGANLIGI MAVZUSINI ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA O'QITISH METODIKASI

¹Mamadaliyeva Nargizaxon Zokirjon qizi, ²Rahimjonova Kamolaxon Rustamjon qizi

¹Qo'qon DPI dotsenti, ²magistr

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14169420>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi Oliy pedagogik ta'limda Elektr maydon kuchlanganligi mavzusini zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish asosida talabalarda fizikadan zamonaviy bilimga ega bo'lish usullari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Aqliy hujum, nima uchun sxemasi, superpozitsiya prinsipi, elektr maydon kuchlanganligi.

Аннотация. В данной дипломной работе освещены методы приобретения современных знаний по физике у студентов на основе преподавания темы напряженности электрического поля в высшем педагогическом образовании на основе современных педагогических технологий.

Ключевые слова: Мозговой штурм, схема «почему», принцип суперпозиции, напряженность электрического поля.

Annotation. This thesis covers methods for acquiring modern knowledge in physics from students based on teaching the topic of electric field strength in higher pedagogical education on the basis of modern pedagogical technologies.

Key words: Brainstorming, "why" diagram, superposition principle, electric field strength.

Oliy ta'lim massalarida fizika o'qitish, o'qituvchi va talabalarning birgalikdagi murakkab faoliyati bo'lib, bu jarayon oliy o'quv yurtida tayyorlanayotgan mutaxassislarining kelajakdagi amaliy faoliyatiga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Bu esa fizika o'qitish maqsadiga ko'ra, quyidagi tashkil etuvchilardan iborat:

1. Ta'lim mazmunini to'laqonli o'zlashtirish ya'ni fizikadan chuqur zamonaviy bilimga ega bo'lish.

2. O'qitish jarayoni – maqsadni amalga oshirishga professor - o'qituvchilarning faoliyatiga bog'liq bo'lib, u fizikani yuqori ilmiy- metodik namoyish eksperimenti yordamida va talabalarning qiziqishini oshirishga qaratilgan yo'nalishda amalga oshirish kerak. Bu jarayon murakkab bo'lib, faqatgina o'qituvchining ilmiy- metodik darajasi va pedagogik mahoratigagina bog'liq bo'lmagan, talabalarning mustaqil ishlash faoliyatiga hamda mas'uliyatiga bevosita bog'liq.

3. O'qitish talabalarning ko'p qirrali faoliyati bo'lib, ularning aqliy va jismoniy holat va qiziqishiga, o'zi tanlagan kasbni qanday darajada tasavvur qilishiga hamda o'quv yurtining moddiy texnik bazasiga ya'ni zamonaviy texnik vositalar bilan ta'minlanganiga va ularni o'qitish jarayonida qay darajada joriy qilayotganligiga bevosita bog'liq.

O'quv jarayonining sifati ko'p omillarga bog'liq bo'lib, ular orasida o'qitishning usul va metodlari hal qiluvchi ahamiyatga ega. Metod va usullar o'quvchilar tomonidan bilimlarni ongli va chuqur o'zlashtirishiga, ularda mustaqillik va ijodiy faollikning rivojlanishiga yordam beradi. O'qitish metod va usullarini tanlashda o'qitiladigan fanning xarakteri, bolalar va talabalarning yoshlik xususiyatlari, tayyorgarlik darajasi va boshqalar hisobga olinadi. Ta'lim metodlari va usullarini tanlash o'qituvchi tomonidan darsda hal qilinishi mo'ljallangan masalaga bog'liq bo'ladi. Ya'ni yangi materialni bayon etishda bir xil metod va usul qo'llanilsa, uni

mustahkamlashda boshqa xil usul, mavzuni umumlashtirishda yana boshqa xil metodlar qo'llaniladi. Darsning turli bosqichlarida puxta o'ylangan va samarali usullar va metodlarni tanlash juda muhim.

Shunday qilib, o'qitish metodi o'qituvchi va talabalar nazariy hamda amaliy bilish faoliyatining ta'limiy vazifalarini bajarishga qaratilgan yo'lidir. An'anaviy o'qitish metodlarini bilish manba'lari bo'yicha quyidagi uch guruhga bo'linadi: Og'zaki metodlar (bilimlarni so'z bilan bayon qilish, suhbat, darslik ma'lumotnoma va ilmiy adabiyotlar bilan ishlash). Ko'rsatmali metodlar (rasmlar, namoyishlar, kuzatishlar). Amaliy metodlar (mashqlar, laboratoriya ishlar). Har bir o'qitish metodining o'z vazifasi bor. O'qitish metodlarining rag'batlantiruvchi (motivlashgan), ta'limiy, tarbiyaviy va kamol toptiruvchi umumpedagogik vazifalarni bajaradi. Biz o'qitish metodlarini sanash orqali o'qitish metodlaridan I. Yangi bilimlar berish metodi haqida to'xtalmoqdamiz. Bu metod o'z vazifasiga ko'ra tushuntirish, hikoya, maktab kabi metodlar yig'indisidir. Quyida shu metodlarning har birini alohida ko'rib chiqamiz. Tushuntirish ayrim tushunchalar, voqealar, harakat prinsiplarini og'zaki talqin etishdir. Bu metodni qo'llash uchun avvalo o'qituvchi yangi materialni o'tishda o'qitadigan o'quv predmetining ilmiy mazmunini chuqur bilishi, dars uchun zarur materialni tanlay olishi va tushuntirishning samaradorligini belgilashi kerak. Darsni qiziqarli, mazmunli bo'lishini, o'quvchi va talabalarning psixologik yosh xususiyatlarini yaxshi bilishi, tushuntirishda diqqatini jalb eta olishi, o'qituvchining nutqi yorqin, tushunarli bo'lishi zarur. Og'zaki bayon qilish metodining keyingi usuli bu hikoyadir. Hikoya – xabar shaklidagi yangi materialni yoritish usuli bo'lib, undan hamma sinflarda foydalansa bo'ladi. Hikoya metodini qo'llashda uning g'oyaviy yo'nalishini ta'minlash, yetarli miqdordagi yorqin va ishonarli misollar, dalillar, to'g'ri, tekshirilgan ma'lumotlar berish, asosiy fikr va muhim jihatlar bayon qilinishi, hikoya tushunarli, sodda tilda aytilishi, o'quv materiali yorqin ifodalanishi kerak. Chunki ular hikoyaga nisbatan uzoqroq davom etadi. Ma'ruza – bilimni so'z bilan ifodalash uslublaridan biri sifatida beriladigan bilimlarni og'zaki bayon qilishni ko'zda tutib, o'z hajmining kattaligi, mantiqan qurilishi, obrazli isbotlash va umumlashtirishning murakkabligi bilan hikoyadan ajralib turadi.

Quyida Elektrostatika bobidagi ma'ruza mashg'ulotining o'qitilish metodikasi bilan tanishib o'tamiz.

Darsning mavzusi: Elektr maydon kuchlanganligi. Elektr maydon kuchlanganligi. Nuqtaviy zaryad elektr maydoni kuchlanganligi. Maydonlar superpozitsiya prinsipi. Superpozitsiya prinsipi asosida elektr maydonlarni hisoblash.

Darsning rejasi:

1. Elektr maydon kuchlanganligi.
2. Nuqtaviy zaryad elektr maydoni kuchlanganligi.
3. Maydonlar superpozitsiya prinsipi..
4. Dipol elektr maydoni.

Darsning maqsadi: Talabalarga elektr maydoni materiyaning bir ko'rinishi ekanligi, elektr maydonining manbasi zaryad ekanligi va zaryadlarning saqlanish qonuni, maydonni bir emas bir nechta zaryadlar hosil qilganda natijaviy maydonning kuchlanganligini hisoblash usuli haqida ma'lumotlar berish.

Yangi mavzu yuzasidan boshlang'ich tushunchalarni aniqlashda

“Aqliy hujum” metodidan foydalaniladi.

“Aqliy hujum” metodidan foydalanishning foydali jihatlari shundaki, mavzu bo'yicha talabalarni keng xususda va har tomonlama fikr yuritish, o'z tasavvurlari, g'oyalaridan ijobiy foydalanishga doir ko'nikma va malakalarni hosil qilishga qaratiladi. U yordamida tashkil

etilgan mashg'ulotlarda ixtiyoriy muammolar yuzasidan bir nechta o'ziga xos yechimlarni topish imkoniyati tug'iladi. Ushbu metod mavzu doirasida ma'lum qarashlarni aniqlash, ularga muqobil g'oyalarni tanlash uchun sharoit yaratadi.

"Aqliy hujum" metodini qo'llashda quyidagi qoidalarga amal qilinadi.

- Talabalar o'zlarini erkin his qilishlariga shart-sharoitlar yaratish
- G'oyalarni yozib borish uchun yozuv taxtasi yoki qog'ozlarni tayyorlab qo'yish.
- Muammo yoki mavzuni aniqlash.
- Jarayonda amal qilinadigan shartlarni eslatib o'tish.
- Bildirilayotgan g'oyalarni asoslarini eshitish va yozib borish.
- Bildirilgan fikr, yangi g'oyalarning ko'p miqdorda bo'lishiga e'tibor berish.
- Talabaning boshqalar bildirgan fikrlarini yodda saqlashi, ularga tayanib yangi fikrlar jamlay olishi va ular asosida xulosalarga kelishini t'minlash.
- Talabalar tomonidan mustaqil fikrlarini ilgari surishlariga muhit yaratish va ularni rag'batlash.
- Boshqalar fikrini xurmat qilish va muammoning to'g'ri yechimi aytilmaguncha uni ochishga shoshilmaslik.

Mashg'ulotda talabalar faoliyatini standart talablar asosida nazorat qilish ular tomonidan bildiriladigan fikrlarni baholamaslik zarur. Aks holda talaba o'z fikri ustida aniq to'xtamda turib olishi va g'oyalar ilgari surilmay qolishi mumkin.

"Aqliy hujum" metodining savollari.

1. Nima uchun metal sharda zaryadlar sirt boylab tekis taqsimlanadi?
2. SGS birliklar sistemasining XBS sistemasidan asosiy farqi va ustun jihatlari qanday?

Yangi mavzuni mustahkamlashda "Nima uchun" metodidan foydalaniladi.

"Nima uchun?" sxemasi

"Nima uchun" sxemasi- muammoning dastlabki sabablarini aniqlash bo'yicha fikrlar zanjiri. Tizimli, ijodiy, tahliliy fikrlashni rivojlantiradi va faollashtiradi.

Talabalar kichik guruhlarda muammoni ifodalaydilar. Sxema chiziladi, muammoning dastlabki sababi aniqlangunga qadar davom etadi. Kichik guruhlar birlashadi. Fikrlar taqqoslanadi. Umumiy chizmaga keltiriladi. Ish natijalari taqdimot qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. D.Ro‘ziyeva, M.Usmonboyeva, Z.Xoliqova „Interfaol metodlar; mohiyati va qo‘llanishi“ (metodik qo‘llanma) Toshkent-2013-y. –B 12.
2. Mamadaliyeva, N., & Rahimjonova, K. (2023). ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI TA’LIM JARAYONIGA QO‘LLASHNING AMALIY AHAMIYATLARI. *Interpretation and researches*, 1(1).
3. Mamadaliyeva, N. Z., Abdusalimova, S., Sattorova, R., & O‘lmasova, M. (2023). APPLICATION OF THE LAWS OF CONSERVATION TO THE PROCESS OF PROBLEM SOLVING. *Gospodarka i Innowacje.*, 41, 540-545.
4. Mamadaliyeva, N. Z., & Masodiqova, D. R. (2021). PEDAGOGIKA OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA KVANT MEXANIKASIDAN AMALIY MASHG‘ULOTLARNI TASHKIL ETISH. *Экономика и социум*, (3-2 (82)), 718-724.